

O USO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO TRANSTORNO DE ANSIEDADE, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Saúde Coletiva / 31/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8305770

Carolina Daudt Pereira¹

Sara Muniz Miranda²

Caroline Silva de Araujo Lima³

Márcia Farsura de Oliveira⁴

Resumo

A incidência de transtornos mentais sobre a população geral aumentou, nos últimos tempos. Como exemplo disso, cita-se a ansiedade, que é descrita como uma hiperatividade do sistema nervoso autônomo, podendo impactar e comprometer, de maneira significativa, a vida do indivíduo acometido pelo transtorno e as pessoas que estão ao seu redor. Assim, o presente estudo objetiva revisar, na literatura científica, os benefícios da utilização das práticas integrativas e complementares (PICS), de forma complementar, no tratamento do transtorno de ansiedade, na Atenção Primária à Saúde (APS). Para isso, foi feita busca de dados nas plataformas digitais, de pesquisas publicadas do período de 2018 a 2022. É possível notar a eficácia do uso das PICS – meditação, aromaterapia e acupuntura –, na terapêutica voltada ao transtorno de ansiedade, como alternativa aos tratamentos convencionais. Porém, ainda existem dificuldades na implementação eficaz das PICS previstas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares na APS. Isso, porque a capacitação profissional se torna imprescindível para um maior sucesso e adesão destas práticas na APS.

Palavras-chave: Ansiedade; Terapias Complementares; Saúde Mental.

Abstract

The incidence of mental disorders in the general population has increased in recent times. An example of this is anxiety, which is described as a hyperactivity of the autonomic nervous system, which can significantly impact and compromise the life of the individual affected by the disorder and the people around them. Thus, the present study aims to review, in the scientific literature, the benefits of using integrative and complementary practices (PICS), in a complementary way, in the treatment of anxiety disorders, in Primary Health Care (APS). For this, a search was made on digital platforms for research published from 2018 to 2022. It is possible to note the effectiveness of using PICS – meditation, aromatherapy and acupuncture – in therapy aimed at anxiety disorders,

as an alternative to conventional treatments. However, there are still difficulties in the effective implementation of the PICS provided for in the National Policy on Integrative and Complementary Practices in APS. This is because professional training becomes essential for greater success and adherence to these practices in APS.

Keywords: Anxiety; Complementary Therapies; Mental health.

Introdução

A ansiedade é descrita como uma determinada hiperatividade do Sistema Nervoso Autônomo, que é identificada a partir de uma condição com diversos impactos, podendo ocasionar comprometimento de vários cenários da vida do indivíduo (ROCHA et al., 2019). Geralmente, as pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, podem apresentar sintomas físicos e psicológicos, os quais podem surgir de maneira gradativa, sendo que, por inúmeras situações, não se tem uma percepção imediata que o indivíduo esteja passando por um processo de crise de ansiedade (BRANDÃO et al., 2019).

Brandão e Carvalho (2019) pontuam que os sintomas mais recorrentes estão ligados a angústia, insônia, medo, tristeza sem motivos, vontade de estar cada vez mais distante da interação social, perda de vontade de realizar atividades diárias, bem como inquietude mental e física. Segundo a Organização Pan Americana da Saúde (OPAS) e Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 9,3% (18.657.943) das pessoas que vivem no Brasil apresentam transtorno de ansiedade (OMS, 2018).

Em território nacional, a Atenção Primária à Saúde (APS) é a principal porta de entrada existente para acolhimento e tratamento dos pacientes que sofrem de ansiedade no Sistema Único de Saúde (SUS). A detecção dos pacientes que realmente precisam de tratamento é um ponto crucial, pois os pacientes com transtornos de ansiedade são os maiores frequentadores das unidades de saúde, fato que facilita a identificação destes como portadores de ansiedade patológica. A APS precisa estar preparada para identificar e manejar corretamente e de forma eficaz esses pacientes ansiosos (CAIXETA, 2014).

Como propostas terapêuticas combinadas aos tratamentos farmacológicos convencionais com ansiolíticos, tem-se, há alguns anos, a inserção das Práticas Integrativas e Complementares (PICS), como o uso de mecanismo que podem auxiliar no controle e tratamento da ansiedade. O diferencial do tratamento com o auxílio das PICS é que esse atendimento não está focado apenas em prestar assistência ou atender a todos de uma maneira única, mas, é centrado e voltado à necessidade daquele indivíduo. Cabe salientar, também, o baixo custo e os menores efeitos colaterais, proporcionando, desta forma, uma maior acessibilidade àqueles pacientes que procuram tratamento. Yoga, respiração profunda, prática de mindfulness, relaxamento e aromaterapia vem ganhando grade destaque na área (ALVES, 2020).

Portanto, o presente estudo objetiva revisar, na literatura científica, os benefícios da utilização das PICS, de forma complementar, no tratamento do transtorno de ansiedade, na APS. Tal processo tem como intuito auxiliar os profissionais que recorrem ou aqueles que pretendem fazer uso desse tipo de terapêutica.

Metodologia

O estudo se trata de uma revisão bibliográfica integrativa, de natureza descritiva e com abordagem qualitativa. Esta revisão é alicerçada seguindo a construção de seis etapas: escolha do tema e o levantamento de uma problemática para a pesquisa, coleta de dados e definição dos critérios de inclusão e exclusão, leitura de estudos pré-selecionados, descrição de estudos selecionados, análise e interpretação dos resultados, apresentação e resumo da ideia.

O artigo preza por fundamentar e colaborar com a temática da importância do uso das PICS na APS e a importância no tratamento da ansiedade. A busca bibliográfica tem finalidade de reunir diversas informações que possam vir a fomentar os estudos já existentes nesta área do conhecimento, o qual servirá de base para a construção de discussões sobre esse tema. Para isso, foram utilizados os bancos de dados: Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br/?hl=pt>), PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>) e ScienceDirect (<https://www.sciencedirect.com/>). Para a busca nos títulos, *abstract* ou corpo do estudo, foi realizada a pesquisa, a partir da utilização dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), disponíveis em <https://decs.bvsalud.org/>, e estratégias de busca: “Ansiedade” AND “Terapias Complementares”; “Saúde Mental” AND “Terapias Complementares”; “Anxiety” AND “Complementary Therapies”; e “Mental Health” AND “Complementary Therapies”. Selecionou-se artigos originais sobre o tema, publicados entre 2018 e 2022.

A análise dos manuscritos recrutados e de seus dados foram definidas pela leitura e verificação, a partir dos resumos de todos os resultados encontrados, para pré-definir quais seriam incluídos e excluídos da pesquisa. Nesse sentido, optou-se pela inclusão de produções disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol que permitam uma melhor coerência com a temática desenvolvida no presente estudo. O Fluxograma 1 demonstra o processo de seleção dos artigos.

Fluxograma 1 – Fluxograma dos resultados de busca das publicações, segundo os objetivos do presente estudo

Fonte: Autores, 2022.

Após a aplicação dos filtros considerando os critérios de inclusão e os de exclusão, restaram apenas dez artigos relacionados ao tema, os quais foram utilizados para essa revisão integrativa. Foram excluídos os artigos que correspondiam à revisão de literatura, os que se encontravam em duplicidade e aqueles que não tratavam do objetivo do estudo do presente trabalho. Restaram cinco artigos da base científica Google Acadêmico, dois da PubMed e três da ScienceDirect, dispostos nos idiomas português, inglês e espanhol. Dessa forma, pode-se observar as subcategorias analisadas conforme consta no Quadro 1, correspondendo aos títulos, autores, ano da publicação, objetivo e estudo e base de dados.

A discussão dos resultados está estruturada nos seguintes subtópicos: (i) a ansiedade: um transtorno de saúde mental (ii) PICS na atenção primária; e (iii) benefícios do uso das PICS atrelados principalmente a melhoria de transtornos de saúde mental.

Resultados e discussão

Quadro 1– Estudos que atenderam aos critérios de elegibilidade, segundo autor e ano de publicação, título, objetivo de estudo e base de dados

Autores/Ano	Título	Objetivo de Estudo	Base de Dados	Resultados
Barros et al., 2018	Trabalho interprofissional e as Práticas Integrativas e Complementares no contexto da Atenção Primária à Saúde: potenciais e desafios	Analisar os potenciais e desafios do trabalho interprofissional com as Práticas Integrativas e Complementares (PIC) no contexto da APS	PubMed	As PICS geram maior satisfação no trabalho, em razão das mudanças que promove na organização do ambiente laborativo, reduzindo a ansiedade
Matos et al., 2018	Práticas Integrativas Complementares na atenção primária à saúde	Analisar o conhecimento e as percepções de enfermeiros que trabalham na Atenção Primária de um município do sudeste goiano sobre as Práticas Integrativas e Complementares	Google Acadêmico	As PICS consistem em terapêuticas que geram redução de gastos devido ao baixo custo na sua implementação
Lopes e Pimentel, 2019	Benefícios da auriculoterapia e aromaterapia em pacientes com ansiedade	Avaliar a capacidade destas duas terapias em reduzir dos sintomas da ansiedade, realizou-se este estudo de caráter experimental na ESF da Vila Cruzeiro, no interior do município de Vera Cruz	Google Acadêmico	Ambas as terapias mostram-se eficientes na redução dos sintomas de ansiedade, visto que todos os pacientes reduziram ansiedade
Mundim et al., 2020	Práticas integrativas e complementares realizadas em pacientes com lombalgia em uma Unidade Básica de Saúde na região noroeste do Paraná: relato de experiência	Relatar a experiência do uso da auriculoterapia, ventosaterapia, aromoterapia e musicoterapia na redução da dor lombar em pacientes de uma Unidade Básica de Saúde da região noroeste do Paraná	PudMed	Foi possível observar diminuição significativa do estresse, da ansiedade e da dor lombar
Silva e Siqueira, 2020	Efeito da auriculoterapia sobre a ansiedade e biomarcadores em adultos no âmbito da atenção primária em saúde: ensaio clínico piloto	Avaliar os efeitos da auriculoterapia sobre a ansiedade e os níveis séricos dos biomarcadores em adultos no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) de uma Unidade	ScienceDirect	A auriculoterapia mostrou-se uma intervenção eficaz na redução dos níveis de ansiedade

		Básica de Saúde (UBS) do município de Palhoça/SC		
Tesser e Dallegrove, 2020	Práticas integrativas e complementares e medicalização social: indefinições, riscos e potências na atenção primária à saúde	Discutir o potencial medicalizante e desmedicalizante do uso de PICS, especialmente na atenção primária à saúde (APS)	ScienceDirect	As PICS podem e devem ser utilizadas para minimizar a medicação e desmedicalização
Texeira e Lino, 2021	Práticas Integrativas Complementares e no cenário da Coivd-19: estratégia de cuidado para manejo da ansiedade	Analisar o manejo da ansiedade associado às práticas integrativas e complementares no cenário da pandemia da COVID-19	ScienceDirect	As PICS foram recursos importantes para o manejo de problemas psicológicos de profissionais de diversas áreas
Paulino e Yoem, 2022	Práticas Integrativas no tratamento da ansiedade	Tem por objetivo apresentar terapias alternativas para o tratamento da ansiedade, como é o caso da aromaterapia, terapia de florais, homeopatia e acupuntura	Google Acadêmico	As PICS enxergam o indivíduo como um todo, diferentemente da medicina convencional que trata os sintomas separadamente
Ribeiro, 2022	Implementação de práticas integrativas e complementares na atenção primária à saúde: barreiras e facilitadores	Descrever o processo de implementação das Práticas Integrativas e Complementares (PICS) na Atenção Primária à Saúde (APS) no município de Ribeirão Preto – SP e identificar suas barreiras e facilitadores	Google Acadêmico	Estudos robustos precisam ser fomentados em relação a PICS, mas as mesmas são aceitáveis como terapia complementar
Sumiya et al., 2022	Práticas Integrativas e Complementares (PICS): um relato de experiência extensionista	Relatar a experiência de um projeto de extensão no atendimento de estudantes universitários utilizando PICS	Google Acadêmico	As técnicas de auriculoterapia e meditação demonstraram potencial de promover saúde mental ao reduzir sintomas.

Fonte: Autores (2022).

A ansiedade: um transtorno de saúde mental

A ansiedade é uma resposta natural do corpo, que dispõe comportamentos relacionados a doenças psicossomáticas. Em geral, os distúrbios de ansiedade ocasionam diversas reações orgânicas, como tremores corporais, vertigens e palpitações, que levam a modificações comportamentais, como angústia, tensão,

nervosismo e preocupação, as quais podem ou não ter relação com a vivência de momentos de incertezas e de inseguranças, como eventos catastróficos ou de risco de morte (PAULINO; YOEM, 2022).

Durante a pandemia ocasionada pelo coronavírus Sars-CoV-2, observou-se um crescimento de casos de ansiedade, o que segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), superou o índice de 25% no nível mundial, já verificado até o momento. Nesse contexto, a instabilidade e o isolamento social provocados pela pandemia tornaram-se desencadeadores de doença mental, como por exemplo, o estresse e a ansiedade em pessoas saudáveis (TEXEIRA; LINO, 2021; PAULINO; YOEM, 2022).

O que pode também ser observado e confirmado, conforme os estudos de Texeira e Lino (2021), é que a ansiedade é uma reação do organismo a situações novas e desconhecidas, apresentando-se em distintos momentos. Destaca-se, ainda, que, mesmo antes da pandemia, o transtorno de ansiedade já era considerado o mal do século. Porém, trabalhar de forma remota, usar excessivamente os meios tecnológicos, ter medo de pessoas próximas adoecerem e não ter contato com a família por medo do contágio, foram fatores que acarretaram o agravamento dos sintomas do transtorno de ansiedade.

Outras situações que desencadeiam quadros de ansiedade, de acordo com Lopes e Pimentel (2019), são os hábitos sociais que a vida moderna impõe aos seres humanos. Isso, porque volumes significativos de eventos estressantes interferem, cotidianamente, nas expectativas e perspectivas individuais, podendo se tornar grandes geradores de patologias, seja por meio de dores e desconforto físico, bem como por perturbações emocionais, dentre elas, o fenômeno da ansiedade. Isso desencadeia a procura dos atendimentos em saúde pelas pessoas acometidas, principalmente em serviços da APS, que correspondem à porta de entrada do SUS.

Para a abordagem da ansiedade pelos profissionais de saúde, Mundim et al. (2020) observaram que, na APS, houve diminuição significativa do estresse, dos sintomas ansiosos e da dor lombar, nos pacientes para os quais foram prescritas PICS como terapêutica complementar.

PICS na atenção primária

Segundo Barros et al. (2018), no campo da saúde no Brasil, o trabalho em equipe no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS) se configura como estratégia para avançar na perspectiva do cuidado integral, bem como para ampliar a resolutividade nos demais níveis de atenção no Sistema Único de Saúde (SUS). Sumiya et al. (2022) em seu estudo de experiência trazem que as PICS, no Brasil, contemplam sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos, que buscam estimular os mecanismos naturais para a recuperação da saúde.

Ribeiro (2022) traz, em sua pesquisa, importantes indagações sobre a implementação das PICS na APS, concordando, em sua maioria, com o que é citado também no estudo de Tesser e Dallegrove, 2020. Os autores referem que a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) de 2006 regulariza e incentiva a implementação de 29 práticas no SUS.

As barreiras identificadas sobre a efetivação das PICS previstas na PNPIC se referem à falta de incentivo, capacitação, conhecimento e divulgação, assim como a ausência de legislação e de protocolos claros para a oferta das PICS de forma institucionalizada (TESSER; DALLEGRAVE, 2020). Já os principais interesses são: a alta medicalização, o interesse de pacientes e profissionais pelas PICS e o descontentamento com o atual modelo de saúde.

Matos et al. (2018) destacam, ainda, outro aspecto importante a se ressaltar sobre as PICS: além de seus diversos benefícios, elas geram redução de gastos devido ao baixo custo na sua implementação, aliando eficiência terapêutica maior ou igual aos outros tratamentos, com viabilidade econômica que é importante para o sistema público de saúde. Ademais, o uso das Práticas Integrativas e Complementares, também, resultou positivamente,

em relação ao relaxamento muscular, tranquilidade, redução do estresse, ansiedade e dor lombar, em pelo menos, dois níveis da Escala Visual Analógica da Dor de uma sessão a outra, segundo relatos dos pacientes participantes do artigo de Mundim et al. (2020).

Benefícios do uso das PICS atrelados principalmente a melhoria de transtornos de saúde mental

Nos trabalhos e estudos realizados por Silva e Siqueira (2020) e Mundim et al. (2020) é possível encontrar resultados positivos, em relação ao uso das PICS na terapêutica de transtornos mentais. Como exemplo, a auriculoterapia mostrou-se uma intervenção eficaz na redução dos níveis de ansiedade, bem como seus sinais e sintomas, evidenciando-se por ser uma prática segura, não invasiva, de fácil aplicação, com mínimos efeitos colaterais e de baixo custo, pois o procedimento não requer a necessidade de se ter um profissional médico para realizá-lo, pois é possibilitado ao enfermeiro realizar essa técnica.

O manuscrito de Lopes e Pimentel (2019) estudou os benefícios da auriculoterapia e aromaterapia em pacientes com ansiedade, revelando que ambas terapias se mostraram benéficas. A meditação é outra terapêutica importante no controle de transtornos mentais em geral (SUMIYA et al., 2022). Isso ocorre, porque as PICS enxergam o indivíduo como um todo, diferentemente da medicina convencional que trata os sintomas separadamente e recorre, com frequência, ao tratamento farmacológico (PAULINO; YOEM, 2022). Ressalta-se, inclusive, que as PICS podem e devem ser utilizadas, para minimizar a medicação e desmedicalização na APS e nos outros níveis de atenção (TESSER; DALLEGRAVE, 2020).

Outra situação benéfica do uso das PICS foi a terapêutica da ansiedade generalizada nos ambientes de trabalho, entre outros problemas psicológicos de profissionais de diversas áreas (BARROS et al., 2018; TEXEIRA; LINO, 2021). Pesquisas demonstraram que as PICS geram maior satisfação na atividade ocupacional, em razão das mudanças que promovem na organização do ambiente laborativo, reduzindo a ansiedade (BARROS et al., 2018).

Diante dos benefícios proporcionados pelas PICS, de acordo com Ribeiro (2022), estudos robustos precisam ser fomentados em relação a PICS, mas as mesmas são aceitáveis como terapia complementar, de acordo com a Política Pública de Saúde brasileira. Atualmente, o SUS oferece gratuitamente 29 procedimentos alternativos para a utilizações das PICS na condução de diferentes transtornos: apiterapia, aromaterapia, arteterapia, ayurveda, biodança, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, dança circular e geoterapia, hipnoterapia, homeopatia, imposição das mãos, medicina antroposófica, medicina tradicional chinesa – acupuntura, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, ozonioterapia, plantas medicinais –, fitoterapia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, terapia cognitiva integrativa, terapia florais, termalismo social/crenoterapia e yoga. Todos demonstram bons resultados e benefícios de custo e praticidade aos pacientes (BRASIL, 2018).

Considerações Finais

A população brasileira vem sendo acometida por problemas relacionados à saúde mental, sendo a ansiedade o principal deles. Essa situação se agravou diante do cenário da pandemia do coronavírus Sars-CoV-2, como consequências de diversos fatores atrelados à quarentena, doenças e perdas familiares. Dessa forma, a ansiedade continua sendo o “mal do século”.

Como proposta de terapêutica para o mencionado transtorno mental, é importante notar os benefícios do uso das PICS – meditação, aromaterapia e acupuntura – estudados nesta pesquisa. As práticas complementares citadas apresentaram resultados positivos no alívio dos sintomas de ansiedade, incluindo a ansiedade generalizada nos ambientes de trabalho.

As PICS, demonstram, em sua grande parte, resultados positivos como alternativa aos tratamentos convencionais. Porém, não se obteve informações, nas pesquisas analisadas, sobre a frequência recomendada e o tempo de

tratamento efetivo com as PICS. Por isso, para propostas futuras de trabalho, recomenda-se o debate sobre a temática “prescrição de PICS na APS”.

Referências Bibliográficas

ALVES, B. S. Prática profissional durante o ensino remoto de emergência – Reflexão e perspectivas dos professores de educação básica do 1º ao 5º. In: VII CONEDU, 7., 2020, Maceió. Anais [...]. Maceió – Alagoas: Realize Editora, 2020. p. 1-12. <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/69335>> (acessado em 25/Ago/2022).

BARROS, N.F. de; SPADACIO, Cristiane; COSTA, Marcelo Viana da. Trabalho interprofissional e as Práticas Integrativas e Complementares no contexto da Atenção Primária à Saúde: potenciais e desafios. **Saúde em Debate**, v. 42, n. 1, p. 163-173, set. 2018.

BRANDÃO, M. C.; CARVALHO, T. L. Práticas integrativas e complementares no tratamento da ansiedade: competências e desafios do enfermeiro. TCC (Graduação) – Curso de Enfermagem, Centro Universitário de Anápolis – Unievangelica, Anápolis 2019; 37.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Secretaria de Atenção à Saúde. Glossário temático: práticas integrativas e complementares em saúde. Brasília: Ministério da Saúde. 2018.

CAIXETA, P. P. P. Ansiedade na atenção primária: como lidar? Monografia (Especialização) – Curso de Curso de Especialização em Estratégia de Saúde da Família, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba 2014; 25.

LOPES, C.F.; PIMENTEL, F. BENEFÍCIOS DA AURICULOTERAPIA E AROMATERAPIA EM PACIENTES COM ANSIEDADE. **Salão de extensão e ensino: inovação da aprendizagem**, n.1, 2019.

MATOS, P. da C.; LAVERDE, C.R.; MARTINS, P.G.; SOUZA, J.M. de; OLIVEIRA, N.F. de; PILGER, C. PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. **Cogitare Enfermagem**, v. 23, n. 2, 23 maio 2018.

MundimB. V. R.; Baldessar E. L.; GarciaE. M.; BublitzS. A. V.; CechinelD. L.; SilvaJ. F. da; Souzal. D. P. de; PozzebonV. D.; GesualdoC. R.; AntunesM. B. Práticas integrativas e complementares realizadas em pacientes com lombalgia em uma Unidade Básica de Saúde na região noroeste do Paraná: relato de experiência. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 43, p. e2470, 5 mar. 2020.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Atualização sobre a reforma da OMS. 29ª Conferência Sanitária Pan-Americana, 69ª sessão do Comitê Regional para as Américas; de 25 a 29 de setembro de 2017; Washington, DC. Washington, DC: OPAS; 2017 (documento CSP29/INFO/1).<https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid> (acessado em 24/Ago/2022).

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Proyecto de 13º programa general de trabajo 2019-2023. 71ª Assembleia Mundial da Saúde; de 21 a 26 de maio de 2018; Genebra. Genebra: OMS; 2018 (documento A71/4). <http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_4-sp.pdf> (acessado em 25/Ago/2022).

PAULINO, B.L.P.; YOEM, R.H.C. Práticas Integrativas no tratamento da ansiedade. **Pubsaúde**, v. 10, 2022.

RIBEIRO, M.C.F. Implementação de práticas integrativas e complementares na atenção primária à saúde: barreiras e facilitadores. **Doctoral Thesis**, mar. 2022.

ROCHA, F. C.; D´AVILA, L. I.; RIOS, B. R. M.; PEREIRA, S. G. S.; PIRIS, A. P. Processo Patológico do Transtorno de Ansiedade Segundo a Literatura Digital. **Revisão Integrativa. Revista Psicologia E Saúde**, 2019.

SILVA, C.; SIQUEIRA, L. Efeito da auriculoterapia sobre a ansiedade e biomarcadores em adultos no âmbito da atenção primária em saúde: ensaio clínico piloto. **RUNA**, n.1, 2020.

SUMIYA, A.; MACHADO, B.J.A.; BARON, A.R.; ROSA, S.P.; ORAVEC, Léa B.V.; MARCOS, V.M. Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS): um relato de experiência extensionista. **Extensio**: Revista Eletrônica de Extensão, v. 18, n. 38, p. 275-284, 28 abr. 2021.

TESSER, C.D.; DALLEGRAVE, D. Práticas integrativas e complementares e medicalização social: indefinições, riscos e potências na atenção primária à saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, n. 9, 2020.

¹carolinadaudt.14@gmail.com 072.866.586-70 Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga-FADIP
<https://orcid.org/0000-0002-5942-8998>

²saramunizmiranda@hotmail.com Cpf: 10963038680 Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga-FADIP
<https://orcid.org/0009-0009-1129-6867>

³carolinearaujo689@gmail.com Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga-FADIP
<https://orcid.org/0000-0003-2537-292X>

⁴Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga mmfarsura@yahoo.com.br
<https://orcid.org/0000-0001-8462-0431> CPF 116503487-54

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

